

СПОСОБСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Нурваева Инобат Тулкиновна

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология дошкольного образования»

Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Инобат 2379@ gmail com. моб. тел: 909806370

Яккасарайский район Х.Сулейманова 1-tor 2ба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995526>

Аннотация. В данной статье рассматриваются условия способствующие формированию детского коллектива, а также о роли воспитателя в организации управления коллективом.

Ключевые слова: Детский коллектив, коллективизм, личность, дошкольник, дружба, отзывчивость, доброта, инициатива, коллектив-сочувствие, автономный коллектив.

Детский коллектив — развивающаяся динамическая система, обладающая определенной спецификой на разных возрастных этапах. На ступени дошкольного детства происходит формирование первых элементарных основ коллектива. Своеобразие дошкольного коллектива состоит в том, что в нем отсутствуют органы самоуправления, у него нет выраженных общественно значимых целей, направляющих деятельность коллектива, а результаты совместной деятельности по своему значению, за некоторым исключением (помощь старших дошкольников малышам и т. п.), не выходят за пределы удовлетворения интересов данной возрастной группы.

Коллектив дошкольников — это группа детей, объединенная и организованная под руководством воспитателя на основе общих близких целей, интересов и переживаний, совместной деятельности и коллективного образа жизни в детском саду.

Детский коллектив является одним из важных средств нравственного воспитания личности. Человек не может жить и развиваться вне общества. При этом он не только функционирует рядом с другими людьми, он выстраивает с ними взаимоотношения. Проблема воспитания коллективизма содержит ряд противоречий, которые, при их неправильном толковании, могут неоднозначно повлиять на развивающуюся личность.

Сущность противоречий заключаются в том, что коллектив может подавлять личность. С другой стороны, если личность не учитывает интересы коллектива, могут возникать конфликтные ситуации. Следовательно, важно найти такие средства и создать такие условия, которые исключали возникновение данных противоречий.

Коллективизм - сложное интегративное качество, которое в полной мере может быть присуще лишь взрослому человеку. Дошкольный возраст следует рассматривать как первый, базовый этап формирования коллективизма. Применительно к детям 3-6 лет правильнее говорить о воспитании коллективных взаимоотношений, т.е. таких взаимоотношений, которые характеризуются взаимопомощью, отзывчивостью, дружбой, ответственностью, добротой, инициативой.

Японские педагоги считают, что формирование первых детских коллективов возможно в раннем возрасте. На этом основании они выделяют две стадии развития детского коллектива: коллектив-сочувствие (дети до трех лет) и автономный коллектив (дети от 3-х до 6 лет).

На первом этапе педагоги создают условия для воспитания у детей сочувствия друг к другу, взаимопомощи.

В работе с детьми 3-4 лет воспитывается самостоятельность, которая проявляется в самоуправлении. В работе с детьми 4-6 лет внимание педагога сосредоточено на организации совместной трудовой деятельности.

Отечественные педагоги считают, говорить о коллективе правомерно лишь начиная со школьного возраста, хотя уже в дошкольном возрасте закладываются его основы.

Содержательные взаимосвязи между детьми характеризуются дружбой. Проблема дружбы исследуется в дошкольной педагогике как составляющая коллективных взаимоотношений. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок проявляет избирательное отношение к сверстникам (с отдельными детьми он чаще играет, разговаривает, делится игрушками). Объект дружбы часто меняется, нет длительных дружеских объединений. Но этот период важен для формирования в среднем дошкольном возрасте дружеских привязанностей.

Дети 5-ого года жизни не только имеют друзей, но и могут мотивировать свои привязанности, свой выбор. Хотя объяснения касаются не личностных качеств ребенка, а лишь внешних проявлений. Это объясняется не способностью детей данного возраста к анализу собственных чувств.

Педагогическое влияние должно быть ориентировано на воспитание доброжелательного и требовательного отношения детей друг к другу.

При этом, чем яснее для дошкольников общественная цель деятельности, тем требовательнее они друг к другу, чтобы добиться хороших результатов. Необходимо также развивать у детей самокритичность и требовательность к себе.

Детские взаимоотношения регулируются нравственными нормами и правилами. Знание правил поведения облегчает ребенку процесс социализации.

Структура детского коллектива сложна. Формальная структура его определяется системой деловых отношений «ответственной зависимости» (А. С. Макаренко), функционирующей в коллективе. Деловые отношения играют важнейшую роль в сплочении коллектива и в социальном развитии детей.

Включаясь в эти отношения, становясь их носителем и субъектом, ребенок приобретает определенный социальный опыт, который потребуется ему в будущем. Неформальная структура коллектива представлена эмоциональными, межличностными отношениями членов коллектива друг к другу, которые определяют эмоциональный, психологический климат данного коллектива, положение членов коллектива в системе личных взаимоотношений.

Развитие детского коллектива — педагогически управляемый процесс. Главная задача руководства развитием коллектива состоит в том, чтобы с помощью научно обоснованной системы педагогических воздействий сформировать его в качестве активного субъекта нравственного воспитания членов коллектива. Воспитательные функции коллектива формируются, развиваются и реализуются в процессе содержательной трудовой, познавательной, коммуникативной деятельности его членов.

В коллективе дети практически приобщаются к нравственным взаимоотношениям окружающими, принятым в обществе, учатся строить свое поведение с учетом интересов других людей, проявлять принципиальность и справедливость.

Активную роль в организации его жизни играет воспитатель.

Внимательное изучение воспитанников позволяет педагогу вовлечь их в дела, наиболее полно отвечающие их склонностям. В результате выполнения интересных общих дел, творческого общения, переживания радости общих достижений у детей формируется стремление активно участвовать в жизни коллектива, желание проявить себя с лучшей стороны, заслужить дружеское расположение, симпатии.

В нравственном развитии детей наблюдаются новые ценные черты: активно формируются деловые отношения ответственной зависимости и творческого сотрудничества, устанавливаются широкие товарищеские отношения, углубляется осознание нравственных норм общения, которым дети все более сознательно следуют в своем поведении. Важную роль в жизни коллектива начинают играть общественное мнение, моральный климат, традиции. Цели и результаты совместной деятельности приобретают для передовой части коллектива нравственный смысл.

На третьем этапе коллектив в своем развитии поднимается на более высокую ступень — переходит к полному самоуправлению. Цели коллектива, их общественное значение для большинства детей приобретают лично значимый смысл, определяют поведение и взаимоотношения в коллективе. Весь коллектив предъявляет требования к каждой личности, создается единое мнение в оценке социальных явлений и фактов, утверждаются прогрессивные традиции, опыт коллективной деятельности, готовность к сотрудничеству, развивается критика и самокритика.

Таким образом, коллектив, созданный в воспитательных целях, под прямым руководством педагога постепенно, по мере освоения более сложных форм коллективной деятельности и принятия каждым членом коллектива ее общественно значимых целей в качестве мотивов собственного поведения и отношения к действительности, превращается из объекта воспитания в субъект воспитательного воздействия на личность. В процессе развития коллектива позиция воспитанников постепенно приобретает черты активности и гражданственности.

REFERENCES

1. Арнаутова Е. П. Педагог и семья //М.: Карапуз. - 2001. - Т. 264.
2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования //Изд. центр «Академия. - 2011.
3. Козлова Т. А. Кучменко В. С. Биология в таблицах 6-11 классы //Справочное пособие.-М. - 2008.
4. Кошелева А. Д., Перегуда В. И., Шаграева О. А. Эмоциональное развитие дошкольников //М.: Академия. - 2003. - С. 45-54.
5. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. - 1997.
6. Содикова Ш.А. Мактабгача педагогика//Учебник-Т., 2017.
7. Nurullayeva S. U. Emotional stability as one of the professional qualities of teachers //Наука и мир. - 2017. - Т. 2. - №. 7. - С. 64-65.
8. Shakhlo N., Mokhichekhra A. Methods of forming simple geometric concepts in children of preschool age //Бюллетень науки и практики. - 2017. №. 12 (25).
9. Nurullayeva S. H. Pedagogical cooperation in higher education //Современное музыкальное образование: традиции и инновации. - 2016. -С. 43-46.

10. Нуруллаева Ш. У. Технологии формирования профессиональных навыков у будущих преподавателей //Подготовка профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные образовательные технологии. - 2014. - С. 60-64.
11. Орипова Н. Х., Келдиярова В. Б. Формирование образного мышления учеников начальных классов через интеграционное обучение //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2018. - №. 7. - С. 43-45.
12. Khalilovna, O. N., Axmatjanovna, M. M., Kosimovich, N. U., Botirovna, K. V. Main core and meaning of shaping professional faith //Journal of Critical Reviews. - 2020. - Т. 7. - №. 2. - С. 242-245.
13. Botirovna K. V. Methods of using oral folk creativity to shape the thinking of preschool children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. - 2020. - Т. 10. - №. 5. - С. 608-612.
14. Орипова Н. Х., Ашурова С. Б. Современные методы формирования мировоззрения детей дошкольного возраста //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2018. - №. 7. - С. 46-48.
15. Орипова Н. Х., Мухаммадиева А. Способы обучения креативности детей дошкольного возраста //Science And World. - 2013. - С. 50.
16. Орипова Н. Х., Ашурова С. Б. Аспекты формирования мировоззрения детей дошкольного возраста //Бюллетень науки и практики. - 2018. - Т. 4.- №. 2.
17. Орипова Н. Х., Хаитова Ю. С. Программа по воспитанию молодёжи в духе общенациональных ценностей //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2016. - №. 1. - С. 47-49.
18. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
19. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
20. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
21. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
22. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
23. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
24. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.

25. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
26. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
27. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
28. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
29. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
30. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
31. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
32. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.